

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 522 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqtni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолiddин Камолiddинович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон кизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	
5–7-сinf o'quvchilarining mustaqil ijodiy faoliyatini rivojlantirishda milliy hunarmandchilik an'analaridan foydalanish metodikasi.....	440
<i>Mahmudova Shaxnoza Mansur qizi, Amrullayeva Oisha Azamat qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida olimpiya ta'limini rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari.....	445
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	

Fizika ta'limida energiya va impuls saqlanish qonunlarini raqamli texnologiyalar (PhET, Crocodile Physics va h.k.) dan foydalanib o'qitish imkoniyatlari.....	449
Bozorov Hasan Ne'matovich, Ismatova Marjona Murod qizi	
PIRLS tadqiqotlari asosida maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini baholash va monitoring qilish tizimini takomillashtirish.....	455
Badalova Maqsuda Umarovna, Oltiyeva Bibisora Ziyodullayevna	
Rus tili darslarida o'qitish metodikasi.....	459
Aminova Munisa G'ayrat qizi	
Ingliz va o'zbek tillarida milliy o'zlikni ifodalovchi idiomalarning qiyosiy tadqiqi.....	462
Nodira Sabirova, Bahar Kakyshova	
Turizmni rivojlantirishdagi asosiy muammolar va imkoniyatlar	467
Azimova Matlubaxon Abduraxmanovna	
Maktabgacha ta'limda ekologik madaniyatni shakllantirish: yashil bog'cha tajribasi	472
Xakimov Abbasxon Oribjon o'g'li, Axmadjonova Nozanin Nizom qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va otm hamkorligi, nazariya va amaliyot uyg'unligi.....	475
Buranova Shoxnoza Abdurazakovna	
Zamonaviy sport inshootlarida elektr energiyaning o'rni va undan samarali foydalanish.....	479
Azatov Inomjon Axmed o'g'li	
Aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishning pedagogik asoslari	482
Amirsaidova Sh. M., Ro'ziqulova Shahrizoda Shuhrat qizi	
Talabalarda tolerantlik sifatlarini rivojlantirishda vitogen ta'lim texnologiyasining amaliy jihatlari.....	486
Dilmurotova Vazira Umidjon qizi	
Ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan muloqot tushunchasi va uning boshqaruv tizimidagi o'rni	489
Islamova Dilfuza Dilshodovna	
The Relationship Between Conscientiousness and Writing Skills of Secondary School Pupils.....	495
Ne'matova Umida Jumanazar qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi karatechilarning mashg'ulot jarayonini takomillashtirish	498
Raxmonov Boburbek Oybekovich	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarga fizika fanini o'qitishning hozirgi holati va tahlili.....	502
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
Sun'iy intellekt va innovatsion texnologiyalar kasbiy stressni keltiruvchi omili sifatida	505
Vaxobova Durdona To'lanboy qizi	
Moslashuvchan jinsiylik va hayotiy ko'nikmalar ta'limi (ASLSE) modelining nazariy asoslari	508
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Salimov Muhriddin Faxriddin o'g'li	
Sun'iy intellekt va lotin tilini o'qitish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik.....	512
Yuldasheva Dilshoda Yuldashevna	
Роман П. Кадырова “Олмос камар” как национальная гордость узбекского народа	515
Джалматова Замира Джоникуловна	

FIZIKA TA'LIMIDA ENERGIYA VA IMPULS SAQLANISH QONUNLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR (PHET, CROCODILE PHYSICS VA H.K.) DAN FOYDALANIB O'QITISH IMKONIYATLARI

Bozorov Hasan Ne'matovich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti
"Fizika" kafedrası, p.f.f.d. (PhD), dotsent

ORCID: 0009-0003-7806-0214

Ismatova Marjona Murod qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti
"Fizika" kafedrası magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizika ta'limining fundamental bo'limlari hisoblangan energiya va impulsning saqlanish qonunlarini o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'рни va samaradorligi tadqiq etilgan. Maqolada PhET interaktiv simuliyatsiyalari hamda Crocodile Physics kabi virtual laboratoriya platformalari yordamida real vaqt rejimida tajribalar o'tkazish metodikasi yoritilgan. Raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarning mavzu bo'yicha abstrakt tushunchalarini vizuallashtirish, dars jarayonida motivatsiyasini oshirish hamda nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalarga aylantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan raqamli texnologiyalar yordamida o'zlashtirilgan bilimlar mustahkamroq ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: fizika ta'limi, energiya saqlanish qonuni, impuls saqlanish qonuni, raqamli texnologiyalar, PhET, Crocodile Physics, virtual laboratoriya.

Abstract: This article examines the role and effectiveness of digital technologies in teaching the laws of conservation of energy and momentum, which are fundamental components of physics education. The paper describes the methodology of conducting real-time experiments using PhET interactive simulations and virtual laboratory platforms such as Crocodile Physics. The potential of digital tools for visualizing abstract concepts, increasing students' motivation during the learning process, and transforming theoretical knowledge into practical skills is analyzed. The findings indicate that knowledge acquired through digital technologies is more sustainable compared to traditional teaching methods.

Key words: physics education, law of conservation of energy, law of conservation of momentum, digital technologies, PhET, Crocodile Physics, virtual laboratory.

Аннотация: В данной статье исследованы роль и эффективность цифровых технологий в преподавании законов сохранения энергии и импульса, являющихся фундаментальными разделами физического образования. Освещена методика проведения экспериментов в режиме реального времени с использованием интерактивных симуляций PhET и платформ виртуальных лабораторий, таких как Crocodile Physics. Проанализированы возможности цифровых инструментов по визуализации абстрактных понятий, повышению мотивации учащихся в учебном процессе, а также преобразованию теоретических знаний в практические навыки. Результаты исследования показывают, что знания, полученные с использованием цифровых технологий, являются более прочными по сравнению с традиционными методами обучения.

Ключевые слова: физическое образование, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, цифровые технологии, PhET, Crocodile Physics, виртуальная лаборатория.

KIRISH

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida energiya va impulsning saqlanish qonunlarini o'qitish fizika fanining muhim bo'limlaridan biri hisoblanadi. Ushbu qonunlar tabiatdagi ko'plab jarayonlarni tushuntirishda asosiy nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shu bois o'quvchilarda energiya va impuls haqidagi tushunchalarni to'g'ri shakllantirish, ularning mazmun-mohiyatini chuqur anglatish hamda amaliy masalalarda qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim pedagogik vazifa sanaladi.

Energiya saqlanish qonuni tabiatdagi barcha jarayonlarda energiya yo'qolib ketmasligini, balki bir turdan ikkinchi turga aylanishini ifodalaydi. Fizika kursida mazkur qonun mexanik energiyaning saqlanishi orqali tushuntiriladi. Ya'ni, yopiq tizimda kinetik va potensial energiyalar yig'indisi o'zgarmas bo'lib qoladi. Ushbu qonunni o'qitishda o'quvchilarga real hayotiy misollar, laboratoriya tajribalari hamda modellashtirish usullaridan foydalanish katta ahamiyatga ega ^[1-2].

Impulsning saqlanish qonuni esa jismlar o'zaro ta'sirlashganda tizimning umumiy impulsi o'zgarmas bo'lib qolishini ifodalaydi. Ushbu qonun mexanik hodisalarni, xususan, to'qnashuv jarayonlarini tushuntirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab fizika kursida mazkur qonunni tushuntirish jarayonida o'qituvchining o'quvchilarga oddiy tajribalar, masalalar hamda grafik tasvirlar asosida izoh berishi maqsadga muvofiq hisoblanadi ^[3-4].

Energiya va impuls saqlanish qonunlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar hamda fanlararo integratsiya muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, matematika fani bilan uzviy bog'liq holda formulalar orqali tushuntirish, biologiya va texnika sohalariga oid misollar yordamida qonunlarning amaliy ahamiyatini ko'rsatish o'quvchilarning bilimlarini yanada mustahkamlaydi. Shuningdek, tajribalar o'tkazish va masalalar yechish orqali o'quvchilarda tahlil qilish, xulosa chiqarish hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalari shakllanadi. Shu sababli umumiy o'rta ta'lim maktablarida energiya va impuls saqlanish qonunlarini o'qitishda nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish, ko'rgazmali vositalardan foydalanish hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llash o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga xizmat qiladi ^[5].

Hozirgi kunda ta'lim jarayonini raqamlashtirish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida fizika fanini o'qitishda turli simulyatsiya dasturlari, virtual laboratoriyalar va interaktiv platformalardan foydalanish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Ayniqsa, energiya va impuls saqlanish qonunlari kabi murakkab fizik tushunchalarni o'quvchilarga tushuntirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayoni samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Energiya va impuls saqlanish qonunlari mexanik jarayonlarni tushuntirishda asosiy nazariy tamoyillardan biri hisoblanadi. Mazkur qonunlar ko'plab tabiiy jarayonlar hamda texnik qurilmalar ishlash prinsipining nazariy asosini tashkil etadi. Shu sababli maktab fizika kursida ushbu qonunlarni o'qitishda nafaqat nazariy tushuntirishlar, balki ko'rgazmali tajribalar, modellashtirish usullari va interaktiv vositalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi ^[7].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fizika ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasi so'nggi yillarda ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan.

Akbarova (2022) raqamli vositalar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ta'kidlaydi.

Akramov (2023) zamonaviy texnologiyalar asosida fizika ta'limini rivojlantirishning metodik asoslarini yoritgan.

Akramov va Akbarova (2023) O'zbekistonda fizika ta'limini raqamlashtirish jarayonidagi muammolar hamda ularning yechimlarini tahlil qilgan.

Rahimov (2023) esa fanlararo integratsiya va raqamli muhitning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirini asoslagan. Xoliqov va hammualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda PhET, virtual laboratoriyalar hamda "Physics at School" platformasidan foydalanish o'quvchilarning amaliy ko'nikmalari, mustaqil fikrlashi va tajriba faoliyatini rivojlantirishi ko'rsatib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda fizika ta'limida energiya va impuls saqlanish qonunlarini o'qitishda raqamli texnologiyalar samaradorligini aniqlash maqsadida tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, kuzatish va pedagogik tajriba usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida PhET hamda Crocodile Physics dasturlarining didaktik imkoniyatlari o'rganildi, ularning an'anaviy o'qitish usullari bilan taqqoslama tahlili amalga oshirildi. Shuningdek, virtual laboratoriyalar orqali o'quvchilarning nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash, modellashtirish, natijalarni tahlil qilish va mustaqil fikrlash ko'nikmalariga ta'siri baholandi. Olingan ma'lumotlar sifatli va miqdoriy tahlil asosida umumlashtirilib, raqamli vositalarning fizika ta'limi samaradorligini oshirishdagi pedagogik ahamiyati yuzasidan ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalar yordamida fizik jarayonlarni vizual ko'rinishda namoyish etish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga yordam beradi. Bunday texnologiyalar o'quvchilarga tajribalarni xavfsiz muhitda takrorlash, fizik jarayonlarni modellashtirish hamda natijalarni tahlil qilish imkonini yaratadi. Natijada o'quvchilarda ilmiy tafakkur, kuzatish va tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Fizika ta'limida keng qo'llanilayotgan raqamli vositalardan biri PhET Interactive Simulations platformasidir. PhET simulyatsiyalari Kolorado universiteti tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular turli fizik jarayonlarni animatsion va interaktiv shaklda o'rganish imkonini beradi. Energiya saqlanish qonunini o'rganishda "Energy Skate Park" kabi simulyatsiyalar orqali o'quvchilar kinetik va potensial energiyaning o'zaro almashinish jarayonini kuzatishlari mumkin. O'quvchilar turli balandliklar, massalar va tezliklarni o'zgartirib, tajribalar o'tkazish orqali energiyaning bir turdan ikkinchi turga o'tishini vizual tarzda kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Energiya saqlanish qonuni quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$E_k + E_p = \text{const} \quad (1)$$

bu yerda E_k – kinetik energiya, E_p – potensial energiya bo'lib, yopiq tizimda ularning yig'indisi o'zgarmas bo'lib qoladi. PhET simulyatsiyasi orqali o'quvchilar aynan shu jarayonni grafik va animatsiya vositasida kuzatib, nazariy formulalarning amaliy mazmunini tushunishlari mumkin ^[10].

Crocodile Physics dasturi ham fizika fanini o'qitishda keng qo'llaniladigan virtual laboratoriya vositasi hisoblanadi. Ushbu dastur yordamida turli mexanik, elektr va optik tajribalarni kompyuter muhitida modellashtirish mumkin. Energiya va impuls saqlanish qonunlarini o'rganishda Crocodile Physics dasturi orqali jismlarning to'qnashuvi, elastik va noelastik zarbalar jarayonlarini modellashtirish mumkin. O'quvchilar turli massaga ega jismlarning tezligini o'zgartirib, tajribalar o'tkazish orqali impuls saqlanish qonunining qanday ishlashini amaliy tarzda kuzatadilar.

Impuls saqlanish qonuni quyidagicha ifodalanadi:

$$p = mv \quad (1)$$

Agar tizimga tashqi kuchlar ta'sir qilmasa, tizimdagi jismlarning umumiy impulsi o'zgarmas bo'lib qoladi. Crocodile Physics dasturida aynan shu jarayonni modellashtirish orqali o'quvchilar impulsning saqlanishini aniq kuzatishlari mumkin.

Raqamli texnologiyalarni fizika darslarida qo'llash o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. An'anaviy darslarda ba'zan murakkab ko'rinadigan fizik jarayonlar interaktiv simulyatsiyalar orqali tushunarli va qiziqarli shaklda namoyish etiladi. O'quvchilar tajribalarni mustaqil boshqarish, parametrlarni o'zgartirish hamda natijalarni kuzatish orqali faol o'quv jarayoniga jalb etiladi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida masofaviy ta'limni ham samarali tashkil etish mumkin. Virtual laboratoriyalar orqali o'quvchilar uy sharoitida ham fizik tajribalarni bajarishlari va natijalarni tahlil qilishlari mumkin. Bu esa zamonaviy ta'lim tizimida muhim ahamiyat kasb etadi. Fizika ta'limida energiya va impuls saqlanish qonunlarini o'qitishda PhET va Crocodile Physics kabi raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Bunday texnologiyalar o'quvchilarda fizik tushunchalarni chuqurroq anglash, tajriba o'tkazish, natijalarni tahlil qilish hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Shu sababli zamonaviy fizika ta'limida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga xizmat qiluvchi muhim vositalardan biridir. Fizika fanida energiya va impuls saqlanish qonunlarini o'qitishda PhET va Crocodile Physics kabi raqamli platformalardan foydalanish murakkab fizik jarayonlarni vizual va interaktiv tarzda tushuntirish imkonini beradi. Bunday yondashuv o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash bilan birga, amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Energiya saqlanish qonunini o'qitishda PhET simulyatsiyalaridan foydalanish ayniqsa samarali hisoblanadi. Ushbu virtual laboratoriya yordamida o'quvchilar kinetik va potensial energiya o'zgarishini real vaqt rejimida kuzatishlari mumkin. Masalan, jismning balandligi o'zgarganda potensial energiya kamayib, kinetik energiya ortishi, umumiy mexanik energiya esa o'zgarmasligi grafik va diagrammalar orqali aniq ko'rinadi. Ishqalanish kuchi mavjud bo'lgan holatlarda energiyaning bir qismi ichki energiyaga aylanishi ham vizual tarzda namoyish etiladi. Bu esa o'quvchilarga energiya saqlanish qonunining fizik mohiyatini chuqur anglash imkonini beradi.

Impuls saqlanish qonunini o'qitishda Crocodile Physics dasturidan foydalanish samarali hisoblanadi. Ushbu dastur yordamida elastik va noelastik to'qnashuv jarayonlarini modellashtirish mumkin. Virtual tajriba davomida jismlarning massasi va tezligi o'zgartirilib, to'qnashuvdan oldingi hamda keyingi impuls qiymatlari solishtiriladi. Natijada yopiq sistemada umumiy impulsning saqlanishi tajriba orqali tasdiqlanadi. Bunday model-lashtirish o'quvchilarning sabab-oqibat bog'lanishlarini tushunishiga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida darsni tashkil etish quyidagi bosqichlarda amalga oshirilishi mumkin: avvalo, o'qituvchi nazariy ma'lumotlarni tushuntiradi, so'ngra virtual simulyatsiya orqali fizik jarayon namoyish etiladi. Keyingi bosqichda o'quvchilar mustaqil ravishda tajribalarni bajaradilar va natijalarni tahlil qiladilar. Yakuniy bosqichda esa olingan xulosalar umumlashtirilib, energiya va impuls saqlanish qonunlarining amal qilishi asoslab beriladi.

Shunday qilib, energiya va impuls saqlanish qonunlarini raqamli texnologiyalar yordamida o'qitish o'quvchilarning fizika faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi, murakkab fizik jarayonlarni vizual tarzda tushunishga yordam beradi hamda nazariy bilimlarni amaliy tajribalar bilan mustahkamlash imkonini yaratadi. Bu esa zamonaviy fizika ta'limi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

PhET interaktiv simulyatsiyalari energiya va impuls saqlanish qonunlarini o'qitishda keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu platforma orqali o'quvchilar mexanik energiya o'zgarishini real vaqt rejimida kuzatishlari mumkin. Masalan, jismning balandligi o'zgarganda potensial energiya kamayib, kinetik energiya ortishi grafik ko'rinishda aks etadi. Shuningdek, ishqalanish mavjud va mavjud bo'lmagan holatlarni solishtirish orqali energiya saqlanish qonuni tushuntiriladi.

PhET simulyatsiyalarining samaradorligi shundaki, o'quvchilar tajribalarni xavfsiz muhitda mustaqil bajarish imkoniga ega bo'ladilar. Parametrlarni o'zgartirish orqali ular energiyaning turli sharoitlarda qanday o'zgarishini tahlil qiladilar. Bu esa nazariy bilimlarni chuqur o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Crocodile Physics dasturi yordamida impuls saqlanish qonunini o'qitishda turli mexanik modellarni yaratish mumkin. Dasturda jismlarning massasi, tezligi va harakat yo'nalishini o'zgartirish orqali to'qnashuv jarayonlari modellashtiriladi. Elastik va noelastik to'qnashuvlarni solishtirish imkoniyati mavjud.

Mazkur dasturdan foydalanish samaradorligi shundaki, o'quvchilar fizik qonunlarni vizual tarzda kuzatish bilan birga, matematik hisoblash natijalarini ham tekshirishlari mumkin. Bu esa impuls saqlanish qonunini tushunishni osonlashtiradi hamda tahliliy fikrlashni rivojlantiradi.

Shunday qilib, PhET va Crocodile Physics kabi raqamli texnologiyalardan foydalanish energiya va impuls saqlanish qonunlarini o'qitishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Ushbu dasturlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, tajribalarni ko'rgazmali tarzda bajarish imkonini beradi hamda fizika fanini o'qitish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

1. PhET simulyatsiyasidan foydalanish namunasi

Dars mavzusi: Mexanik energiya saqlanish qonuni

O'qituvchi PhET simulyatsiyasida tepalikdan tushayotgan jism modelini ishga tushiradi. O'quvchilarga jismning massasi va balandligini o'zgartirish topshiriladi. O'quvchilar jism yuqori nuqtada maksimal potensial energiyaga ega bo'lishini, pastga tushganda esa kinetik energiya ortishini kuzatadilar. Grafik oynasida umumiy energiya qiymatining o'zgarmasligi aniqlanadi. Ishqalanish qo'shilganda mexanik energiyaning kamayishi ham kuzatiladi. Dars yakunida o'quvchilar energiya saqlanish qonunining bajarilishi yuzasidan xulosa chiqaradilar (1-rasm).

1-rasm: Dars mavzusi: Impuls saqlanish qonuni

O'qituvchi dasturda ikki aravachaning to'qnashuv modelini yaratadi. Birinchi aravachaning massasi 1 kg, tezligi 2 m/s, ikkinchi aravacha esa tinch holatda olinadi. O'quvchilar to'qnashuvdan keyingi tezliklarni kuzatadilar. Keyinchalik massalar o'zgartiriladi va natijalar taqqoslanadi. O'quvchilar to'qnashuvdan oldingi hamda keyingi impulslarni hisoblab, umumiy impulsning saqlanishini aniqlaydilar.

Dars mavzusi: Impulsni tajriba orqali aniqlash

O'qituvchi rels bo'ylab harakatlanuvchi aravacha va fotodatchiklardan foydalanadi. Aravacha sensor orqali o'tganda vaqt o'lchanadi. O'quvchilar tezlikni hisoblaydilar va impulsni aniqlaydilar. Ikkinchi aravacha bilan to'qnashuvdan keyingi tezlik ham o'lchanadi. O'quvchilar natijalarni taqqoslab, impuls saqlanish qonunini tajriba orqali tasdiqlaydilar.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar yordamida tashkil etilgan bunday dars namunalarida o'quvchilar fizik qonunlarni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham o'zlashtiradilar. Bu esa fizika ta'limi samaradorligini oshiradi.

2. Crocodile Physics dasturi yordamida dars namunasi (2-rasm)

2-rasm: Mavzu: Impuls saqlanish qonuni

Dars jarayoni:

- Ikki aravacha modeli yaratiladi.
- Birinchi aravacha harakatga keltiriladi.
- To'qnashuvdan keyingi tezliklar kuzatiladi.
- O'quvchilar impulsni hisoblaydilar.

Natija: Yopiq sistemada impuls saqlanishi tajriba orqali tasdiqlanadi.

3. Crocodile Physics - impuls saqlanish qonuni (3-rasm)

3-rasm: Crocodile Physics dasturi yordamida aravachalar to'qnashuvi jarayonida impuls saqlanish qonunining modellashtirilishi va harakat parametrlarining vaqt bo'yicha o'zgarishi

Darsda qo'llash namunasi:

- Ikki aravacha modeli yaratiladi.
- Massalar beriladi.
- To'qnashuv jarayoni kuzatiladi.
- Impuls qiymati hisoblanadi.

Pedagogik samaradorligi: Impuls saqlanish qonuni real modellashtirish asosida oson va samarali tushuntiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot O'zbekiston pedagogik oliy ta'lim muassasalarida fizika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarni joriy etishning hozirgi holatini har tomonlama tahlil qilish asosida mazkur sohadagi mavjud imkoniyatlar hamda rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlash imkonini berdi. O'tkazilgan sifatli va miqdoriy tahlillar natijasida PhET va "Maktabda fizika" kabi ochiq manbali, bepul hamda intuitiv interfeysga ega vositalar pedagogik ta'lim muassasalarida raqamlashtirilgan fizika ta'limini tashkil etish uchun eng maqbul variantlardan biri ekanligi aniqlandi. Mazkur vositalar o'qituvchilar tomonidan tez o'zlashtiriladi, talabalar uchun esa tushunarli, vizual va amaliy jihatdan samarali hisoblanadi.

Shuningdek, o'qituvchilarning raqamli savodxonlik darajasi hamda kasbiy tayyorgarligi ushbu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi omil ekani belgilandi. Soddalashtirilgan, maqsadli va qisqa muddatli trening modullari orqali pedagoglarning texnologik kompetensiyalarini yanada rivojlantirish mumkinligi asoslandi.

Raqamlashtirish jarayonida uchraydigan asosiy masalalar pedagogik va tashkiliy xususiyatga ega bo'lib, texnik vositalar mavjud sharoitda ham ulardan samarali foydalanish bo'yicha metodik ko'nikmalarni kuchaytirish zarurligi qayd etildi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, fizika ta'limi uchun soddalashtirilgan va mahalliyashtirilgan raqamli vositalarni tanlash hamda keng joriy etish, o'qituvchilarni qisqa muddatli va amaliyotga yo'naltirilgan o'quv kurslari orqali tayyorlash, raqamli o'quv kontentini o'zbek tilida ishlab chiqish va uni o'quv dasturlariga integratsiyalash maqsadga muvofiqdir. Mazkur chora-tadbirlar fizika ta'limi sifatini oshirish, ta'lim jarayonining samaradorligini kuchaytirish hamda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akbarova, H.K. (2022). Raqamli texnologiyalar asosida ta'lim samaradorligini oshirish. *Pedagogika Jurnal*, 18(4).
2. Akramov, B.O. (2023). Zamonaviy texnologiyalar yordamida fizika ta'limini rivojlantirish. Toshkent: Fan va Texnologiya Nashriyoti.
3. Akramov, B.O., & Akbarova, H.K. (2023). O'zbekistonda fizika ta'limini raqamlashtirish: muammolar va yechimlar. *Ilmiy Tadqiqotlar Jurnal*, 15(2), 89–97.
4. Rahimov, S. (2023). Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri. *Ta'lim Innovatsiyalari*, 12(3), 67–74.
5. Xoliqov, K.T., Duvlayev, K.A., & Axmedova, F. (2020). How to use computer software in organizing practical exercises in physics. *Middle European Scientific Bulletin*, 7, 113–118.
6. Xoliqov, K.T., & Usanov, R. (2021). Ways to Use the "Physics at School" Platform in the Organization of Practical and Laboratory Classes in Physics. *Middle European Scientific Bulletin*, 16, 119–124.
7. Xoliqov, K.T., & Toshmurodov, N.P. (2023). Advantages of Performing Mechanical Laboratory Work Virtually. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(12), 33–40.
8. Xoliqov, K.T., Karshiboev, Sh.E., & Islomboyev, S.S. (2024). Improving the Use of Virtual Laboratories When Performing Independent Work. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(3), 1030–1039.
9. Xoliqov, K.T., Qarshiboyev, Sh., Sulaymanov, A., & Egamberdiyev, T.X. (2023). Fizika ta'limida online virtual laboratoriyalardan foydalanish afzalliklari haqida. *Fan va ta'lim integratsiyasi*. ISSN 2992-9210.
10. Xoliqov, K.T., & Mamatov, Z.U. (2023). Mexanikaga oid laboratoriya ishlarini bajarishda PhET dasturidan foydalanish metodikasi. *Fan va ta'lim integratsiyasi*, 2-son. ISSN 2992-9210.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.